

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TRENTO

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Meccanica

Corso di Costruzioni Idrauliche

Curve di possibilità pluviometrica

Stazione di San Martino di Castrozza

Studenti:

Marco Greco, Mat. 189970

Vittorio Lora, Mat. 191102

Stefano Meneguzzo, Mat. 191084

Docente:

Prof. Riccardo Rigon

Anno Accademico 2016/2017

Indice

1	Raccolta dei dati	1
1.1	la stazione meteorologica di San Martino	1
1.2	Dati raccolti	2
2	Lettura dati con il software Python	4
2.1	Importazione dati	4
2.2	Istogrammi	5
2.3	Box-plot	9
2.4	Curva cumulata	9
3	Metodi per la determinazione dei parametri	11
3.1	Curva di Gumbel	11
3.2	Metodo dei momenti	12
3.3	Metodo dei minimi quadrati	13
3.4	Metodo di massima verosimiglianza	14
4	Test di Pearson	16
5	Curve di possibilità pluviometrica	18
5.1	Tempo di ritorno	19
5.2	Curve di possibilità pluviometrica a San Martino	19

1 Raccolta dei dati

Il primo passo per effettuare un'analisi pluviometrica è individuare una stazione meteorologica che disponga dei dati necessari per effettuare l'indagine. Di seguito viene descritta brevemente la stazione scelta, riportando i dati raccolti da cui verranno estrapolate le linee segnalatrici di possibilità pluviometrica.

1.1 la stazione meteorologica di San Martino

La stazione scelta si trova nel centro abitato di San Martino di Castrozza, comune situato in provincia di Trento con una popolazione di 535 abitanti. Nella seguente tabella, fornita da meteotrentino.it, sono riportate le caratteristiche della stazione.

Stazione	T0021
Tavoletta n.	32 045100
Est/Nord	715896/5126893
Latitudine	46°15'40.6" N
Longitudine	11°48'05.2" E
Altitudine	1487 m.s.l.m.

Tabella 1: Informazioni generali sulla stazione di San Martino di Castrozza

La posizione della stazione è indicata nelle seguenti mappe (rispettivamente da *Bing Maps* e *Google Maps*)

Figura 1: Immagine aerea del centro abitato di San Martino di Castrozza

Figura 2: Immagine cartografica dei rilievi circostanti

1.2 Dati raccolti

Dal sito meteotrentino.it sono stati scaricati i dati raccolti dalla stazione, che coprono un arco di tempo che va dall'anno 1923 all' anno 2008. I dati selezionati sono relativi ai massimi di precipitazione annuali, riferiti alle durate di 15min, 30min, 45min, 1h, 3h, 6h, 12h, 24h.

Tabella 2: Dati pluviometrici a San Martino

anno	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
1919	-	-	-	-	-	-	-	-
1920	-	-	-	-	-	-	-	-
1921	-	-	-	-	-	-	-	-
1922	-	-	-	-	-	-	-	-
1923	-	-	-	-	30,8	-	-	-
1924	-	-	-	35,0	58,0	73,6	92,6	111,2
1925	-	-	-	-	-	-	90,3	-
1926	-	-	-	21,0	38,4	-	54,0	99,0
1927	-	-	-	26,6	30,6	56,6	85,4	116,8
1928	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	-	-	-	18,0	25,6	30,6	59,8	97,4
1933	-	-	-	16,4	30,0	44,4	70,4	81,8
1934	-	-	-	25,2	40,0	45,2	49,6	75,6
1935	-	-	-	21,0	29,4	43,2	66,0	110,2
1936	-	-	-	19,0	31,2	35,0	42,4	61,2
1937	-	-	-	16,4	27,0	42,2	67,0	102,0
1938	-	-	-	17,0	26,2	43,4	66,8	99,8
1939	-	-	-	31,0	37,8	50,0	69,5	84,2

1940	-	-	-	37,0	61,0	66,2	78,0	105,4
1941	-	-	-	18,2	30,0	40,0	55,4	101,0
1942	-	-	-	26,4	27,6	42,6	63,0	91,0
1943	-	-	-	18,4	32,4	32,8	43,6	61,0
1944	-	-	-	26,2	29,6	30,2	44,6	63,0
1945	-	-	-	-	-	-	-	-
1946	-	-	-	19,4	23,4	36,0	56,2	71,8
1947	-	-	-	-	-	-	-	-
1948	-	-	-	-	-	-	-	-
1949	-	-	-	-	-	-	-	-
1950	-	-	-	-	-	-	-	-
1951	-	-	-	-	-	-	-	-
1952	-	25,8	-	25,8	26,0	40,2	75,6	88,0
1953	-	-	-	-	-	-	-	-
1954	-	15,4	-	18,6	44,2	53,4	53,4	91,0
1955	15,8	-	-	18,0	26,6	32,4	36,8	45,8
1956	-	12,2	-	16,8	34,6	62,2	85,8	105,2
1957	10,0	19,8	-	23,8	32,0	50,2	72,6	82,6
1958	7,2	10,6	-	12,6	25,2	30,4	53,6	84,8
1959	7,6	-	-	14,8	35,2	55,2	-	148,8
1960	-	8,8	-	17,0	27,0	39,0	57,6	91,2
1961	-	-	-	12,2	22,4	44,8	80,0	86,8
1962	8,6	-	-	14,8	27,6	35,6	58,2	75,8
1963	11,2	13,2	-	17,2	28,6	41,0	63,4	73,6
1964	-	11,4	-	15,4	24,4	33,8	66,6	95,4
1965	7,0	11,0	14,8	18,0	33,0	45,0	71,8	107,4
1966	-	15,6	18,0	20,6	49,0	89,8	157,8	224,6
1967	12,0	16,0	17,4	19,0	24,8	29,8	41,6	65,6
1968	14,2	-	-	15,2	32,6	47,8	75,4	110,2
1969	5,0	7,2	10,0	11,6	15,8	28,2	43,6	73,8
1970	9,6	15,0	16,8	18,2	44,0	58,6	67,0	71,4
1971	7,0	9,2	10,2	10,8	18,2	32,2	57,6	96,4
1972	7,0	12,8	14,2	15,4	24,4	29,8	45,8	78,4
1973	26,0	29,4	30,4	31,0	36,4	41,2	51,6	64,4
1974	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	-	-	-	16,6	26,0	41,0	66,2	68,8
1976	-	7,8	-	13,2	26,4	40,4	61,0	90,4
1977	12,2	15,0	15,6	16,2	25,2	30,0	49,4	66,0
1978	14,8	26,2	26,4	27,0	31,4	40,4	67,4	103,8
1979	12,4	13,6	14,0	18,2	31,2	39,4	69,0	110,8
1980	15,2	19,8	20,0	20,8	34,4	62,6	93,0	137,2
1981	9,2	16,0	17,4	19,6	36,6	51,8	76,6	136,0
1982	8,4	10,2	12,6	13,4	25,8	34,0	49,2	65,2
1983	8,2	11,8	15,0	17,4	42,6	53,8	75,2	75,2
1984	13,6	18,0	18,8	20,6	39,2	53,2	65,2	87,0
1985	12,4	13,4	15,6	18,8	26,6	52,6	59,8	86,4
1986	5,0	8,0	10,0	13,0	29,0	37,8	48,6	88,6
1987	14,0	16,0	18,0	20,0	36,6	59,6	90,4	125,2
1988	12,4	16,8	17,2	19,8	28,8	42,8	71,4	94,0

1989	12,0	13,6	13,8	14,8	30,0	47,6	69,0	99,8
1990	11,2	18,8	21,2	28,2	38,8	42,6	80,4	122,2
1991	-	30,6	40,2	41,6	42,0	42,0	63,8	89,0
1992	15,6	19,2	19,8	20,2	34,0	56,8	106,4	132,8
1993	11,6	14,6	16,2	16,2	27,8	44,0	69,4	86,2
1994	11,8	18,2	25,0	27,6	51,0	59,6	74,4	92,2
1995	9,8	12,8	14,6	16,0	26,2	28,0	29,4	42,4
1996	15,0	18,4	19,0	19,0	24,2	42,8	69,4	100,6
1997	11,6	16,0	18,4	18,6	30,2	30,2	54,0	82,4
1998	26,0	29,0	29,4	29,4	42,0	54,8	55,6	72,4
1999	9,8	13,0	15,6	19,4	31,0	51,8	87,2	106,0
2000	14,8	21,8	27,2	32,2	48,2	52,0	74,6	136,0
2001	10,2	12,4	15,2	19,0	32,2	42,6	64,2	92,8
2002	12,2	15,6	18,0	21,4	36,4	43,8	69,2	110,8
2003	16,6	31,4	37,8	41,8	45,0	48,0	74,6	125,6
2004	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	12,4	21,2	25,8	27,6	30,2	35,2	51,2	78,6
2008	15,0	21,6	23,0	24,4	33,0	48,8	74,8	105,4

2 Lettura dati con il software Python

Python è un linguaggio di programmazione open source ad alto livello, orientato agli oggetti, adatto per sviluppare applicazioni distribuite, scripting, computazione numerica e system testing.

In questo elaborato è stato utilizzato il notebook jupyter di Python per descrivere e mettere in relazione i dati delle precipitazioni di diversa durata e con differenti tempi di ritorno al fine di ottenere le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica.

2.1 Importazione dati

Come prima cosa è stata importata nel notebook la libreria "*pandas*" che fornisce le strutture e gli strumenti necessari per l'analisi dei dati.

In secondo luogo sono stati caricati in un dataframe tutti i dati pluviometrici precedentemente descritti in un formato di testo *.txt*.

Utilizzando la libreria grafica "*Matplotlib*", è stato realizzato un diagramma in grado di mettere in relazione le massime altezze di precipitazione di diverse durate e gli anni nelle quali si sono registrate, ottenendo il seguente risultato:

Figura 3: Altezze massime di precipitazioni

Si può notare che il grafico non ha un andamento continuo, ma sono presenti delle discontinuità, dovute al fatto che non sono stati registrati dei dati di precipitazione in quegli anni.

Inoltre si può osservare che all'aumentare della durata le curve pluviometriche si spostano verso l'alto, indice del fatto che l'altezza di precipitazione cresce all'aumentare dell'intervallo di tempo considerato. Le curve presentano andamenti irregolari con numerosi picchi di precipitazione.

2.2 Istogrammi

Oltre a rappresentare le precipitazioni sotto forma di curve, una per ogni durata, è possibile rappresentarle sotto forma di grafici a barre, ossia di istogrammi. Ogni barra rappresenta l'altezza massima di precipitazione registrata in quell'anno e per quella durata.

Di seguito vengono proposti i grafici per le durate di 15min, 1h e 24h.

Figura 4: Altezze massime di precipitazioni di durata 15min

Figura 5: Altezze massime di precipitazioni di durata 1ora

Figura 6: Altezze massime di precipitazioni di durata 24ore

Si può notare anche in questi istogrammi che all'aumentare della durata di precipitazione, aumentano le altezze massime.

Con gli istogrammi è possibile rappresentare anche la frequenza delle altezze massime di precipitazione per ciascuna durata. Il numero di intervalli di precipitazione nei quali si desidera dividere la distribuzione viene scelto arbitrariamente. Nel caso in esame si è scelto di riportare un numero di colonne pari a 20.

Di seguito vengono riproposti i nuovi grafici sempre per le stesse durate.

Figura 7: Frequenze di precipitazioni di durata 15min

Figura 8: Frequenze di precipitazioni di durata 1ora

Figura 9: frequenze di precipitazioni di durata 24ore

Da questi grafici si nota che i dati hanno una distribuzione di tipo Gaussiano.

2.3 Box-plot

Una volta rappresentate le diverse altezze massime di precipitazione, si è prodotto con l'apposita funzione "`data.plot.box()`" il diagramma a scatola a baffi o box-plot.

I box-Plot sono una rappresentazione grafica della distribuzione dei dati, e si ottengono utilizzando indici di dispersione e posizione. Ogni box-plot consiste in un rettangolo delimitato superiormente dal terzo quartile, inferiormente dal primo quartile ed è suddiviso in due parti dal secondo quartile, cioè dalla mediana. Inoltre presenta due segmenti estremi, detti baffi, che delimitano i valori massimo e minimo; quindi tutti i valori dovrebbero cadere all'interno della zona delimitata dai due baffi. Tramite il box-plot è dunque possibile individuare quattro intervalli contenenti ognuno lo stesso numero di dati.

In seguito viene riportata una rappresentazione grafica contenente in ascissa tutte le durate e in ordinata le altezze massime di precipitazione.

Figura 10: PlotBox

Questo ulteriore diagramma costituisce una conferma del fatto che le precipitazioni hanno un'altezza cumulata crescente con la durata. Si può osservare che per durate al di sotto dell'ora si registra una crescita abbastanza ridotta, infatti i box-plot si trovano circa tutti alla stessa altezza, mentre per durate superiori ad un'ora si riscontra una crescita di precipitazione più rapida.

Si nota inoltre che sono presenti dei dati al di fuori dell'area individuata dai baffi; questi sono i dati identificati come rari.

2.4 Curva cumulata

Dopo aver determinato le frequenze dei dati e riprodotte attraverso gli istogrammi, è stato possibile calcolare la funzione cumulata dei dati, in forma discreta, per ogni durata di precipitazione. Questa funzione è stata raffigurata mediante dei grafici i quali presentano,

per ogni durata, l'altezza cumulata di precipitazione sull'asse delle ascisse e la funzione cumulata di probabilità sull'asse y indicata come $P[H < h]$ che rappresenta l'area sottesa al grafico della curva gaussiana approssimata. Di seguito vengono riportati i risultati.

3 Metodi per la determinazione dei parametri

3.1 Curva di Gumbel

Per ottenere le curve di possibilità pluviometrica serve determinare la corrispondenza tra quantili (associati ad un tempo di ritorno) e altezza della precipitazione per ogni durata considerata.

Disponendo i dati pluviometrici classificati per anno e durata è necessario interpolarli con una distribuzione di probabilità. In particolare si fa riferimento alla curva della distribuzione di Gumbel, che fa parte della famiglia delle curve denominate General Extreme Value. La curva di Gumbel è espressa attraverso la seguente forma:

$$P(H < h) = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}}$$

dove a è definito come il parametro di posizione (la moda) e b è il parametro di forma sempre positivo.

Alcune grandezze statistiche che caratterizzano la distribuzione sono:

- Media

$$E[x] = \gamma b + a$$

in cui $\gamma = 0.577215\dots$ è la costante di Eulero-Mascheroni e a è la moda;

- Varianza

$$Var[x] = b^2 \frac{\pi^2}{6}$$

Il problema nella costruzione delle curve di Gumbel consiste nello stimare i valori dei parametri a e b che caratterizzano la distribuzione. Per determinare tali parametri si possono applicare tre metodi:

- *Metodo dei momenti*
- *Metodo dei minimi quadrati*
- *Metodo di massima verosimiglianza*

Una volta determinate le tre coppie di parametri, attraverso i rispettivi tre metodi, si provvederà mediante un test non parametrico (test di Pearson), all'individuazione della coppia di parametri migliore.

3.2 Metodo dei momenti

Questo metodo impone l'uguaglianza tra momento campionario e la sua controparte, non osservabile, che caratterizza la popolazione, determinando lo stimatore come soluzione del sistema di equazioni che ne risulta.

Definito il modello probabilistico si esprime il momento del campione di ordine t , t numero dei parametri, come:

$$M_H[t; \theta] = \int_{-\infty}^{\infty} (h - E_H[h])^t \cdot pdf_H(h; \theta) dh \quad t > 1$$

in cui con $pdf(h; \theta)$ si intende la funzione di distribuzione di probabilità. Si nota che ponendo $t = 2$ si ottiene l'espressione della varianza.

La media della popolazione è individuata come il momento t-esimo di ordine 1:

$$M_H[1; \theta] = E_H[h] = \int_{-\infty}^{\infty} h \cdot pdf_H(h; \theta) dh$$

Per ottenere un numero sufficiente di equazioni bisogna considerare tanti momenti quanti sono i parametri da stimare. La curva di Gumbel presenta solo due parametri da stimare, è quindi sufficiente considerare i momenti di primo e secondo ordine, cioè rispettivamente la media e la varianza:

$$\begin{cases} M_H[1; a, b] = \mu_H \\ M_H[2; a, b] = \sigma_H^2 \end{cases}$$

equivalente a:

$$\begin{cases} b\gamma + a = \mu_H \\ b^2 \frac{\pi^2}{6} = \sigma_H^2 \end{cases}$$

dove γ è la costante di Eulero-Mascheroni e le incognite sono i parametri a e b .

Per quanto riguarda i dati in esame, i parametri che sono stati estrapolati attraverso l'applicazione del metodo dei momenti sono riportati nella seguente tabella:

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	9.976112	13.656442	16.124063	17.716284	28.803728	39.535539	58.048214	82.111021
b	3.407297	4.745557	5.431933	5.236945	6.601619	9.023626	14.438961	21.033998

Tabella 3: Metodo dei momenti

Si sono ricavate così le curve di Gumbel per ogni durata, caratterizzate dai parametri sopra rappresentati:

Figura 11: Curve di Gumbel con metodo dei momenti

3.3 Metodo dei minimi quadrati

Il metodo dei minimi quadrati permette di trovare i parametri di una funzione tale che si avvicini il più possibile ad una interpolazione di un insieme di dati. In particolare la funzione trovata deve essere quella che minimizza la somma dei quadrati delle distanze dai punti dati. Siano $(x_i; y_i)$ i punti che rappresentano i dati in input. Si vuole trovare una funzione $f(x)$ tale che approssimi la successione di punti data. Questa può essere determinata minimizzando la distanza (euclidea) S tra le due successioni y_i e $f(x_i)$, ovvero la quantità

$$S = \sum_{i=1}^n (y_i - f(x_i))^2$$

La funzione $f(x)$ di solito è parametrica tale per cui il numero di parametri da stimare sia minore dei dati disponibili.

Per il particolare caso della determinazione dei parametri a e b della curva di Gumbel, la funzione trovata deve essere quella che minimizza lo scarto quadratico medio, che corrisponde alla differenza tra il valore della funzione Empirical Cumulative Distribution Function e il valore della funzione di probabilità. Si consideri allora una serie di n misure $h = h_1, \dots, h_n$; si definisce scarto quadratico medio la quantità:

$$\delta^2(\theta) = \sum_{i=1}^n (F_i - P[H < h_i; \theta])^2$$

dove F_i rappresenta la frequenza empirica di non superamento (ECDF) e $P[H < h_i; \theta]$ la probabilità di non superamento. Il minimo si ottiene imponendo nulle le derivate parziali dello scarto quadratico medio rispetto agli m parametri, che nel caso della distribuzione

di Gumbel sono due, a e b :

$$\frac{\partial \delta^2(\theta_j)}{\partial \theta_j} = 0 \quad j = 1 \dots m$$

così otteniamo le m equazioni necessarie per la determinazione dei parametri.

Si riportano in seguito i parametri e le relative curve di Gumbel ricavate per la stazione meteorologica di San Martino di Castrozza.

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	9.994875	13.372161	15.826614	17.384414	28.574826	39.346037	59.029266	83.294047
b	3.151728	4.439396	4.142141	4.353232	5.859062	9.417480	13.452627	18.851728

Tabella 4: Metodo dei minimi quadrati

Figura 12: Curve di Gumbel con metodo dei minimi quadrati

3.4 Metodo di massima verosimiglianza

Il metodo di massima verosimiglianza consiste in un procedimento matematico per determinare uno stimatore; si tratta di massimizzare la funzione di verosimiglianza che viene definita secondo la probabilità di osservare una realizzazione campionaria data, condizionatamente dai parametri oggetto di stima.

In idrologia viene utilizzato per la stima dei parametri che caratterizzano la curva di Gumbel. In questo caso il metodo può essere espresso in base alla valutazione della probabilità di osservare la serie temporale registrata:

$$P[h_1, \dots, h_N; a; b]$$

Si può fare un'interpretazione anche in termini di probabilità condizionata dai parametri, cioè probabilità di ottenere le misure, assegnati i parametri a e b :

$$P[h_1, \dots, h_N; a; b] = P[h_1, \dots, h_N | a; b]$$

che in caso di indipendenza delle osservazioni diviene:

$$P[h_1, \dots, h_N | a; b] = \prod_{i=1}^N P[h_i | a, b]$$

Così espressa, tale probabilità, prende il nome di *funzione di verosimiglianza*, che dipende dai parametri incogniti a e b .

Il metodo di massima verosimiglianza considera come parametri più affidabili quelli più probabili, cioè quelli corrispondenti ai massimi della distribuzione, ovvero la moda. Di conseguenza si procede derivando la funzione di massima verosimiglianza rispetto ai parametri a e b , uguagliando poi a zero le espressioni, così da ottenere le equazioni dalle quali ricavare i parametri cercati.

A volte per i calcoli si definisce la funzione di *log-verosimiglianza* che viene così definita:

$$\log(P[h_1, \dots, h_N; a; b]) = \sum_{i=1}^n \log(P[h_i; a, b])$$

e con lo stesso procedimento, ossia calcolando le derivate della funzione rispetto ai parametri e successivamente eguagliandole a zero, si ricavano i massimi per poi ricavare i parametri incogniti.

I parametri ottenuti attraverso l'applicazione del metodo di massima verosimiglianza vengono riportati nella sottostante tabella:

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	10.028584	13.657821	16.289690	17.839419	28.864389	39.534355	58.295581	82.509055
b	3.379664	4.664716	4.874377	4.752197	6.606427	8.992751	14.804735	21.337162

Tabella 5: Metodo di massima verosimiglianza

e le relative curve di Gumbel nel seguente grafico.

Figura 13: Curve di Gumbel con metodo di massima verosimiglianza

4 Test di Pearson

Il test di Pearson (o della bontà dell'adattamento) è un test non parametrico utilizzato come criterio di confronto per determinare quale metodo (minimi quadrati, momenti o verosimiglianza) approssima meglio i parametri di una distribuzione. Dopo aver ottenuto le tre coppie di parametri a e b si è stabilito quale tra queste coppie risultasse la migliore per ciascuna durata.

Questo test consiste in varie fasi:

1. Si suddivide il campo di probabilità (asse delle ordinate) in k intervalli uguali in modo tale che in ogni intervallo ricada un numero sufficiente di dati;
2. Si individuano i rispettivi intervalli sull'asse delle ascisse (questi intervalli non sono tra loro uguali)
3. Si contano il numero di dati che ricadono in ciascun intervallo.
4. Si calcola la funzione:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^n \frac{(N_j - n(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j]))^2}{n(P[H < h_{j+1}] - P[H < h_j])}$$

dove N_j sono i valori assegnati

$$P[H < h_0] = P[H < 0]$$

$$P[H < h_{n+1}] = P[H < \infty]$$

5. Si ripete questo procedimento per ogni coppia di parametri (a,b) e si sceglie la coppia che presenta il valore di χ^2 minore;
6. Si ripetono tutte le operazioni per ogni durata (ad esempio 1, 3, 6, 12, 24 ore) visto che tutte le procedure si riferiscono ad una singola durata.

Facendo riferimento ai dati pluviometrici della stazione di San Martino si riportano nuovamente i valori dei parametri a e b calcolati con i tre metodi.

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	9.976112	13.656442	16.124063	17.716284	28.803728	39.535539	58.048214	82.111021
b	3.407297	4.745557	5.431933	5.236945	6.601619	9.023626	14.438961	21.033998

Tabella 6: Metodo dei momenti

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	9.994875	13.372161	15.826614	17.384414	28.574826	39.346037	59.029266	83.294047
b	3.151728	4.439396	4.142141	4.353232	5.859062	9.417480	13.452627	18.851728

Tabella 7: Metodo dei minimi quadrati

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	10.028584	13.657821	16.289690	17.839419	28.864389	39.534355	58.295581	82.509055
b	3.379664	4.664716	4.874377	4.752197	6.606427	8.992751	14.804735	21.337162

Tabella 8: Metodo di massima verosimiglianza

Quindi si sono calcolati i valori di χ^2 ottenendo questi risultati.

	Momenti	Minimi quadrati	Massima verosimiglianza
15min	1.571429	<i>0.857143</i>	1.809524
30min	1.391304	0.739130	<i>0.304348</i>
45min	5.837838	<i>2.594595</i>	4.216216
1h	13.101449	<i>8.028986</i>	11.942029
3h	3.857143	<i>2.142857</i>	3.571429
6h	7.735294	<i>6.558824</i>	7.735294
12h	3.101449	<i>2.811594</i>	6.144928
24h	4.550725	4.260870	<i>3.536232</i>

Tabella 9: Valori di χ^2

Per ogni durata si è scelta la coppia di parametri relativa al χ^2 minore, il cui valore è evidenziato in grassetto, che corrisponde a quella migliore. Un valore di χ^2 piccolo corrisponde infatti a una minore discrepanza tra risultati osservati e risultati teorici e quindi ad un valore più preciso dei relativi parametri a e b .

La tabella seguente riporta la coppia dei parametri ottimale ottenuta con il test di Pearson.

	15min	30min	45min	1h	3h	6h	12h	24h
a	9.994875	13.657821	15.826614	17.384414	28.574826	39.346037	59.029266	82.509055
b	3.151728	4.664716	4.142141	4.353232	5.859062	9.417480	13.452627	21.337162

Tabella 10: Valori dei parametri ottimali

Per ogni durata vengono quindi plottate le curve di Gumbel ottenute con la coppia di parametri appena scelta.

Figura 14: Curve di Gumbel ottimali

5 Curve di possibilità pluviometrica

Le curve di possibilità pluviometrica sono delle funzioni che mettono in relazione l'altezza di precipitazione con la sua durata. Esse vengono espresse mediante una legge di potenza che assume la seguente forma:

$$h(t_p, T_r) = a(T_r)t_p^n$$

dove h è l'altezza della precipitazione, che è funzione della durata dell'evento t_p e del tempo di ritorno T_r . I termini a e n sono dei parametri che dipendono dalle caratteristiche pluviometriche; a dipende direttamente dal tempo di ritorno, n invece non dipende dal tempo di ritorno e ha valori che appartengono all'intervallo $(0, 1)$. Infatti, l'altezza della precipitazione è una funzione non decrescente della durata, di conseguenza $n > 0$. Osservando inoltre l'intensità media della precipitazione esprimibile come:

$$J(t_p, T_r) = \frac{h(t_p, T_r)}{t_p} = a(T_r)t_p^{n-1}$$

essa presenta un andamento decrescente con il tempo, quindi necessariamente $n < 1$. Queste curve vengono generalmente rappresentate con un diagramma bilogarithmico dove presentano un andamento lineare e, al variare del tempo di ritorno, si mantengono parallele.

Il problema della determinazione di tali curve consiste nel calcolo della probabilità di non superamento di ogni altezza di precipitazione, relativa ad ogni durata (15min, 30min,

45min, 1h, 3h, 6h, 12h, 24h). Questa operazione viene realizzata attraverso le curve di Gumbel calcolate con i parametri ottimali derivanti dal test di Pearson e con un determinato tempo di ritorno.

5.1 Tempo di ritorno

Si definisce tempo di ritorno il tempo medio che intercorre tra due eventi di eguali caratteristiche (altezza h e durata tp), come ad esempio tra due eventi atmosferici estremi. Essenzialmente è visto come la frequenza con cui ci si aspetta che un evento caratterizzato da una determinata intensità si ripeta.

Siano T l'intervallo di tempo in cui si effettua la campagna di misurazione, l il numero di eventi estremi che avvengono nell'intervallo di tempo, n le misurazioni fatte, m il tempo di campionamento della singola misura; allora il tempo di ritorno si esprime come:

$$T_r = \frac{T}{l} = \frac{nm}{l}$$

Definiamo ora la frequenza di superamento attraverso la seguente relazione:

$$F_r(H > h) = \frac{l}{n}$$

essa rappresenta la frequenza di successi, ossia l'ottenimento di misure superiori o uguali ad h .

Di conseguenza possiamo esprimere il tempo di ritorno come:

$$T_r = \frac{m}{F_r(H > h)}$$

e sapendo che la frequenza di superamento è complementare a quella di non superamento, vale anche l'espressione:

$$T_r = \frac{m}{1 - F_r(H < h)} = \frac{m}{1 - ECDF(h)}$$

dove $F_r(H < h) = ECDF(h)$ è definita come frequenza empirica di non superamento, ed $ECDF$ sta per Empirical Cumulative Distribution Function.

5.2 Curve di possibilità pluviometrica a San Martino

Utilizzando i valori dei parametri a e b delle curve di Gumbel ricavati dal Test di Pearson, è stato possibile procedere al calcolo delle curve di possibilità pluviometrica.

I tempi di ritorno scelti per l'analisi sono 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 e 100 anni. La seguente tabella riporta i punti delle curve di possibilità pluviometrica derivanti dai vari tempi di ritorno.

	5 anni	10 anni	15 anni	20 anni	25 anni	30 anni	50 anni	100 anni
15min	14,72228	17,08742	18,42181	19,35612	20,07578	20,66125	22,29272	24,49329
30min	20,65461	24,15514	26,13011	27,51294	28,57807	29,44459	31,85926	35,11621
45min	22,03958	25,14795	26,90167	28,12958	29,07539	29,84484	31,98899	34,88108
1h	23,91400	27,18079	29,02388	30,31436	31,30838	32,11703	34,37046	37,40993
3h	37,36307	41,75987	44,24051	45,97738	47,31524	48,40362	51,43653	55,52739
6h	53,47169	60,53883	64,52604	67,31779	69,46817	71,21756	76,09247	82,66785
12h	79,20740	89,30262	94,99826	98,98620	102,05796	104,55692	111,52059	120,91336
24h	114,51352	130,52551	139,55934	145,88459	150,75670	154,72030	165,76535	180,66319

Tabella 11: Punti delle curve di possibilità pluviometrica

I punti sono stati interpolati, ricavando le curve di possibilità pluviometrica. I seguenti grafici espongono i risultati ottenuti, prima in scala lineare e poi in scala logaritmica.

Figura 15: Curve di possibilità pluviometrica in scala lineare

Figura 16: Curve di possibilità pluviometrica in scala logaritmica

L'obiettivo dell'indagine è stato raggiunto: utilizzando i grafici appena ricavati è possibile mettere in relazione la durata di un evento con la sua altezza, in funzione del tempo di ritorno.